

СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИНГ ИҚТИСОДИЁТ СОҲАСИДА ГЛОБАЛ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ

Хикматова Дилдора Шухратовна

Ўқитувчи-ассистент, Тошкент Амалий Фанлар Университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14226000>

Аннотация. Мақолада сунъий интеллект технологиялари ва механизмларини ривожлантириши бўйича мамлакатимизда режалаштирилган ҳамда амалиётда қўлланилаётган натижалар таҳлил қилинган. Ўзбекистонда ушбу йўналишда белгиланган стратегик вазифалар баҳоланган. Ижтимоий-иқтисодий тизимнинг муҳим қисми сифатида сунъий интеллект технологиялари қайси соҳаларда қўлланилиши таклиф этилди.

Калим сўзлар: сунъий интеллект, ахборот технологиялари, рақамли иқтисодиёт, маҳаллий экотизим, норавшан тўпламлар, прогназлаш, қишлоқ хўжалиги, иқтисодиёт тармоқлари.

Аннотация. В статье проанализированы планируемые и применяемые в нашей стране результаты по развитию технологий и механизмов искусственного интеллекта. В Узбекистане оценены стратегические задачи, поставленные в этом направлении. Было предложено, в каких областях технологии искусственного интеллекта будут использоваться как важная часть социально-экономической системы.

Ключевые слова: искусственный интеллект, информационные технологии, Цифровая экономика, местная эко-система, неясные сборники, прогнозирование, сельская местность, секторы экономики.

Abstract. The article analyzes the results planned and used in practice in our country for the development of artificial intelligence technologies and mechanisms. In Uzbekistan, the strategic tasks set in this direction are evaluated. As an important part of the socio-economic system, it was proposed in which areas artificial intelligence technologies will be used.

Key words: artificial intelligence, information technology, Digital economy, local eco-system, obscure collections, forecasting, rural areas, economic sectors.

Кириш

Сунъий интеллект (АИ) атамаси алгоритмларнинг комбинацияси орқали инсон миясининг имкониятларини кўпайтиришга мўлжалланган машиналар томонидан амалга ошириладиган разведка операцияларини англатади. Аниқроқ айтганда, сунъий интеллект – бу маълум машиналарга атрофдаги муҳитни англаши ва унга инсон миясига ўхшаш тарзда жавоб беришига имкон берадиган нарсадир. Бу фикрлаш, идрок этиш, ўрганиш ва муаммоларни ҳал қилиш каби функцияларни бажариш қобилятини ўз ичига олади. Аҳоли сонининг ўсиши ва ҳудудлар ер ресурсларининг чегараланганлиги шароитида аҳоли истеъмоли учун тайёр маҳсулотларнинг етишмаслиги, шунингдек, истеъмолчилар учун унинг юқори сифатини таъминлаш муаммоси янада кучаймоқда. Ушбу муаммони ҳал қилишда сунъий интеллектнинг замонавий технологиялари муваффақиятли ёрдам бериши мумкин. Ҳозирги вақтда ушбу восита иқтисодиётнинг барча соҳаларида кенг қўлланилмоқда.

2021 йилнинг 17 февраль куни «Сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш учун шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори қабул қилинди. Мазкур Қарордан кўзланган

мақсад – «Рақамли Ўзбекистон – 2030» стратегиясига мувофиқ сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш ва уларни мамлакатимизда кенг қўллаш, рақамли маълумотлардан фойдаланиш имкониятини ва уларнинг юқори сифатини таъминлаш, ушбу соҳада малакали кадрлар тайёрлаш учун қулай шарт-шароитлар яратишдир. Шунингдек, сунъий интеллектни қўллашнинг асосий йўналишлари ва тамойилларини, яқин ва узоқ истиқболда комплекс шакллантириш учун шарт-шароитларни белгиловчи Сунъий интеллектни ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш, иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳада, давлат бошқаруви тизимида сунъий интеллект технологияларини ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланишда ягона талаблар, жавобгарлик, хавфсизлик ва шаффофликни белгиловчи норматив-ҳуқуқий базани ишлаб чиқиш, аҳоли манфаатлари йўлида давлат хизматлари кўрсатиш сифатини яхшилашни назарда тутати. Ўз навбатида, маълумотларни қайта ишлашда давлат органларининг самарадорлигини ошириш учун сунъий интеллект технологияларидан кенг фойдаланиш, фойдали технологик ечимларни ишлаб чиқиш бўйича фундаментал ва амалий илмий тадқиқотларни ўтказиш ва уларни кейинчалик тижоратлаштиришни рағбатлантирувчи сунъий интеллект соҳасида инновацион ишланмаларнинг маҳаллий экотизимини яратиш каби мақсад-вазифаларни амалга оширилади.

Маълумки, замонавий сунъий интеллект турли амалларни бажаришга мўлжалланган алгоритм ва дастурий тизимлардан иборат бўлиб, инсон онги бажариши мумкин бўлган бир қанча вазифаларни ахборот базасига киритилган маълумотлар асосида амалга оширади. Шунингдек, сунъий интеллект мураккаб таҳлиллар ва катта маълумотлар билан ишловчи дастурларни ўз ичига олиб, мантиқли изчил мулоҳаза қилиш ҳамда тавсия бериш қобилиятига эга «ақлли» технология ҳисобланади. Мутахассислар томонидан сунъий интеллектга тўртинчи саноат инқилобининг асоси сифатида қаралмоқда. Мутахассислар фикрича, аҳолини ижтимоий химоя қилишнинг асосини ижтимоий ёрдам, ижтимоий суғурта ва бандлик билан боғлиқ дастурлар ташкил қилади. Ривожланган мамлакатларда ижтимоий соҳада, хусусан, соғлиқни сақлаш, таълим, бандлик, ижтимоий химоя ва бошқа йўналишларда сунъий интеллект ва замонавий ахборот технологиялари имкониятларидан фойдаланиш кенг тус олмақда.

«Сунъий интеллект технологияларини 2030 йилга қадар ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тугрисида»ги Президент қарори қабул қилинди. Сунъий интеллект технологияларини 2030 йилга қадар ривожлантириш бўйича эришиш лозим булган мақсадли курсаткичлар, шу жумладан:

- сунъий интеллект асосида яратилган дастурий маҳсулотлар ва курсатиладиган хизматлар ҳажмини 1,5 милиард АКШ долларига етказиш;
- ЯИДХП (my.gov.uz) да сунъий интеллект асосида курсатилётган хизматлар улушини 10% га етказиш;
- сунъий интеллект йўналишида фаолият юритувчи илмий лабораториялар сонини 10 тага етказиш ҳамда юқори кувватли ҳисоблаш серверларини ишга тушириш;
- ҳукуматнинг сунъий интеллектга тайёрлик индексида (Government AI Readiness Index) Ўзбекистонни биринчи 50 та уриндаги давлатлар каторига киришига эришиш.

2025 йил 1 сентябргача лойиҳалар ва илмий-амалий тадқиқотларни зарур маълумотлар билан таъминлаш мақсадида қонунчилик ҳужжатлари талабларига мувофиқ

барча ахборот хавфсизлиги чораларини курган холда “катта маълумотлар” базаси яратилади.

Ижтимоий соҳа ва иктисодиёт тармоқларида сунъий интеллект технологияларини жорий қилиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, мамлакатимизнинг сунъий интеллект технологияларидан фойдаланувчи дунёнинг етакчи давлатлари қаторига қиришини таъминлаш, шунингдек, “Рақамли Ўзбекистон - 2030” стратегиясида белгиланган мақсад ва вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида: Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Сунъий интеллект технологияларини 2030 йилга қадар ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тугрисида» (ПҚ-358 сон, 14.10.2024йил) қарори қабул қилинганини яна бир бор айтиб ўтсак.

Ушбу қарор мамлакатимизда сунъий интеллект технологияларини яратишга қаратилган бўлиб, қарорнинг мақсади инсон манфаатларини устувор қилиб, янги технологияларни ривожлантириш орқали фуқаролар турмуш сифатини яхшилашдан иборат.

Шу билан бирга сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш бўйича устувор мақсад ва вазифалар ҳам белгиланди:

- сунъий интеллект технологияларини ривожлантиришга қаратилган норматив-ҳуқуқий базани шакллантириш, соҳада стандартларни такомиллаштириш ва ҳамкорлик алоқаларини мустаҳкамлаш;
- маълумотларни қайта ишлаш ҳамда сунъий интеллектга асосланган лойиҳаларни ишга тушириш учун техник инфратузилмани яратиш, ижтимоий соҳа ва иктисодиёт тармоқларида мазкур йўналишдаги устувор лойиҳаларни амалга ошириш;
- сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиш бўйича аҳолининг билим ва қуникмаларини ошириш, кадрлар салоҳиятини ривожлантириш.

Сунъий интеллект технологияларини жорий этиш бўйича устувор йўналишлар ҳам белгиланди:

- банк-молия соҳасида – фибрибгарликнинг олдини олиш, фойдаланувчиларнинг тулов қобилиятини, бозор тенденцияларини прогноз қилиш;
- солиқ ва божхона соҳаларида – яширин иктисодиёт улушини қамайтириш, шубҳали божхона операцияларини прогнозлаш ва хавфларни бошқариш;
- соғлиқни сақлаш соҳасида – касалликларни ташхислаш, даволаш усулларини белгилаш, тиббий тасвирларни таҳлил қилиш ва беморга оид маълумотларни бошқариш;
- қишлоқ хужалиги соҳасида – ҳосилдорликни прогноз қилиш, қишлоқ хужалиги ресурсларини бошқариш;
- энергетика соҳасида – энергия ресурсларини бошқариш, энергия ишлаб чиқариш ва тақсимлашни оптималлаштириш, қайта тикланадиган энергия манбааларидан фойдаланишни ривожлантириш ва уларга булган талабни прогнозлаш.

Хулоса

Хулоса қилиб, Ўзбекистонда ахборот технологияларини кенг жорий этиш, рақамли иктисодиётга ўтиш ва сунъий интеллектни ривожлантиришга ва 2030 йилга қадар мамлакатни инновациялари ривожланган 50 та давлатлар қаторига қириши стратегияси барча ислохотларнинг негизи бўлиши асосланган. Янги технологиялар, жумладан, сунъий интеллектнинг ижтимоий ҳимоя дастурлари ва бошқа соҳаларда, жумладан, қишлоқ хўжалиги соҳасида, банк, молия, транспорт, соғлиқни сақлаш соҳасида, электрон ҳукумат

соҳасида кенг жорий қилиниши давлат ва хусусий секторда замонавий ахборот технологияларидан фойдаланишни рағбатлантириб, мамлакатда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш ҳамда ҳар бир соҳага инновацияларни киритиш имкониятларини оширади. Шу билан бирга, замонавий илм-фан ютуқларидан самарали фойдаланилишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ–4699-сон қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 14.10.2024 йилдаги ПҚ-358-сон
3. Бессмертный И.А. “Искусственный интеллект” Учебное пособие. Санкт-Петербург 2010. 27-32 с.
4. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Intellekt>
5. Цветкова Л.А. Технологии искусственного интеллекта как фактор цифровизации экономики России и мира // Экономика науки. 2017. № 2. С. 126–144.